

Дулик Татьяна Александровна, кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры налогообложения и социального обеспечения
 e-mail: dta1409@ukr.net
 УНИ «Финансовая академия» Университета таможенного дела и финансов
 ул. Аржанова, 12. г. Днепр, 49083, Украина

DATA ABOUT AUTHORS

Aleksandriuk, Tetyana Yuriivna, Senior Lecturer of the Department of Taxation and Social Security
 e-mail: 54tatu@gmail.com

Barannyk Liliya Borysivna, Doctor of Economics, Professor, Head of Tax and Social Security of ESI «Financial Academy»
 e-mail: baranniklb@gmail.com

Dulik, Tetyana Oleksandrivna, PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Taxation and Social Security
 e-mail: dta1409@ukr.net
 ESI «Financial Academy» University of customs and finance
 Arzhanova Str., 12. Dnipro, 49083, Ukraine

УДК 331.25

ПРОБЛЕМИ СТАРІННЯ НАСЕЛЕННЯ В КОНТЕКСТІ ПЕНСІЙНОЇ РЕФОРМИ В УКРАЇНІ

Гайдук І.С.

Предметом статті є соціальні та економічні чинники, які впливають на процес старіння населення.

Метою статті є розкрити проблеми старіння населення України в контексті пенсійної реформи.

Методологічною основою статті стали загальнонаукові методи пізнання, узагальнення, метод порівняльного аналізу, статистичний та інші методи дослідження.

Результати роботи. Проаналізовано стан пенсійній системі України за час проведення реформи. Запропоновано авторське визначення поняття «пенсійна система». Наведено порівняльні дані щодо тривалості життя в Україні та світі. Сформовано статистичне узагальнення основних показників соціально-пенсійного забезпечення громадян України за ряд років. Надано пропозиції щодо подальшого удосконалення пенсійної системи України.

Галузь застосування результатів. Результати дослідження можуть використовуватися в практичній діяльності працівників різних сфер економічних відносин, пенсіонерами та організаціями, які займаються питаннями пенсійного забезпечення.

Висновки. Завдання, що стоять перед Україною на шляху до ефективного зростання та добробуту, полягають, перш за все, у забезпеченні належного рівня життя громадян. Це стане в повній мірі можливим лише тоді, коли проблеми старіння населення будуть максимально вирішені на користь людей пенсійного віку. Адже вони найменш захищені особи країни, котрі щоденно прагнуть належного до себе ставлення. Система недержавного пенсійного забезпечення покликана сприяти вирішенню цих проблем в найближчому майбутньому за допомогою тих механізмів та важелів, які гарантуватимуть стабільність в довгостроковій перспективі.

Ключові слова: старіння, пенсійна система, пенсійна реформа, тривалість життя, принципи дієвості, пенсійний вік, прогнозування.

ПРОБЛЕМА СТАРЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ В КОНТЕКСТЕ ПЕНСИОННОЙ РЕФОРМЫ В УКРАИНЕ

Гайдук И.С.

Предметом статьи являются социальные и экономические факторы, которые влияют на процесс старения населения.

Целью статьи является раскрыть проблемы старения населения Украины в контексте пенсионной реформы.

Методологической основой статьи стали общенаучные методы познания, обобщение, метод сравнительного анализа, статистический и другие методы исследования.

Результаты исследования. Проанализировано состояние пенсионной системе Украины за время проведения реформы. Предложено авторское определение понятия «пенсионная система». Приведены сравнительные данные о продолжительности жизни в Украине и мире. Сформирован статистическое обобщение основных показателей социально-пенсионного обеспечения граждан Украины за ряд лет. Даны предложения по дальнейшему совершенствованию пенсионной системы Украины.

Область применения результатов исследования. Результаты исследования могут использоваться в практической деятельности работников различных сфер экономических отношений, пенсионерами и организациями, которые занимаются вопросами пенсионного обеспечения.

Выводы. Задачи, которые стоят перед Украиной на пути к эффективному роста и благосостояния, заключаются, прежде всего, в обеспечении надлежащего уровня жизни граждан. Это станет в полной мере возможно только тогда, когда проблемы старения населения будут максимально решены в пользу людей пенсионного возраста. Ведь они наименее защищены лица страны, ежедневно стремятся надлежащего к себе отношения. Система негосударственного пенсионного обеспечения призвана способствовать решению этих проблем в ближайшем будущем с помощью тех механизмов и рычагов, которые будут гарантировать стабильность в долгосрочной перспективе.

Ключевые слова: старения, пенсионная система, пенсионная реформа, продолжительность жизни, принципы действенности, пенсионный возраст, прогнозирование.

PROBLEMS OF POPULATION AGING IN THE CONTEXT OF PENSION REFORM IN UKRAINE

Gayduk I.S.

The subject of the article is social and economic factors that influence the aging process.

The aim of the article is to reveal the problem of aging of the population of Ukraine in the context of pension reform.

Methodology work of this article is general scientific methods of cognition, generalization, method of comparative analysis, statistical and other methods of research.

Results of research. The state of the pension system of Ukraine during the reform process is analyzed. Author's definition of the concept «pension system» is proposed. Comparative data on life expectancy in Ukraine and in the world are presented. A statistical generalization of the main indicators of social and pension provision of Ukrainian citizens for several years has been formed. Proposals for further improvement of the pension system of Ukraine are presented.

Scope of results of research. The results of the study can be used in the practical work of employees of various spheres of economic relations, pensioners and organizations involved in retirement provision.

Conclusions. The challenges faced by Ukraine on the road to effective growth and well-being are, above all, to ensure an adequate standard of living for citizens. This will become fully possible only when the problems of aging of the population will be solved as much as possible in favor of people of retirement age. After all, they are the least protected persons of the country, who seek a proper attitude every day. The system of non-state pension provision is intended to help solve these problems in the near future by means of mechanisms and instruments that will ensure stability in the long run.

Keywords: aging, pension system, pension reform, longevity, principles of effectiveness, retirement age, forecasting.

Актуальність теми дослідження. Процес старіння є невідворотною реальністю, яку можемо постійно спостерігати навколо себе, і до якої потрібно готуватися на всіх етапах життя. В геронтології старіння пов'язують із втратою та поступовим зменшенням можливостей організму людини до нових адаптацій у навколишньому середовищі. З економічної точки зору ми розглядатимемо поняття «старіння» як процес у житті індивідуального суб'єкта суспільних та фінансових відносин, що супроводжується непоправними втратами можливостей функціонувати на попередніх рівнях ефективності. В даному дослідженні актуальність набудуть: можливості взаємодії окремих людей та їх груп із різними соціальними інститутами; економічні зв'язки між особами пенсійного віку та державою; взаємозалежності між макто- та мікркатегоріями економічного зростання, заробітної плати та пенсії. Особливу роль у процесі пошуку оптимальних рішень щодо подолання проблем старіння відведено саме пенсійній системі, перед якою стоять серйозні завдання та функції контролю, регулювання і стимулювання.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питаннями старіння населення та розбудови ефективної пенсійної системи займаються такі зарубіжні та вітчизняні науковці: Лондар С., Лондар Л., Курило І., Кухта М., Калита Т., Сичова К., Ніколас Бар та ін.

Проте і надалі ставляться вагомі завдання перед дослідниками всього світу щодо забезпечення рівних можливостей людей післятрудоного віку та удосконалення діючих механізмів пенсійної системи, що спонукає до подальшої ґрунтовної роботи в цій сфері.

Метою статті є розкрити проблеми старіння населення України в контексті пенсійної реформи.

Виклад основного матеріалу. Починаючи з 2002 року основним рамковим документом, що описує проблеми старіння населення, являється Мадридський Міжнародний план дій з проблем старіння (ММПДПС). Ті країни, які його реалізують, взяли на себе зобов'язання щодо здійснення відповідних заходів на всіх рівнях у таких трьох пріоритетних напрямках: люди похилого віку й розвиток; сприяння покращенню здоров'я та добробуту у похилому віці; забезпечення життєдіяльності у сприятливому стабільному середовищі. На базі цих основоположних тверджень було сформульовано 10 зобов'язань, які беруть на себе уряди країн щодо практичної реалізації Мадридського плану дій [5]:

1) забезпечити органічне відображення проблем старіння в усіх сферах політики з тим, щоб привести суспільство й економіку у відповідність із демографічними зрушеннями й збудувати суспільство, доступне для людей усіх вікових груп;

2) забезпечити повну інтеграцію й участь людей похилого віку в житті суспільства;

3) сприяти рівноправному й стійкому економічному розвитку у відповідь на проблеми старіння;

4) скорегувати системи соціального захисту з врахуванням демографічних змін та їх соціальних і економічних наслідків;

5) забезпечити ринкам робочої сили можливість реагувати на економічні й соціальні наслідки старіння населення;

6) сприяти безперервному навчанню та пристосовувати систему освіти до змін економічних, соціальних та демографічних умов;

7) домагатися забезпечення якості життя у будь-якому віці й збереження самостійності, включаючи здоров'я та добробут;

8) враховувати гендерні чинники у старіючому суспільстві;

9) надавати підтримку сім'ям, які доглядають за людьми похилого віку, й підтримувати солідарність між різними поколіннями та у межах одного покоління;

10) сприяти виконанню регіональної стратегії реалізації за допомогою регіонального співробітництва.

Як країна, в якій доволі високий рівень старіння населення поєднується з масштабною депопуляцією, Україна зазнає особливо помітних труднощів у царині соціального захисту осіб похилого віку й у перспективі, мірою прискорення старіння (згідно з демографічним прогнозом – у 2020-2025 рр.), вельми гостро відчуватиме такі соціально-економічні наслідки цього процесу, як посилення демоекономічного (відповідно, й податкового) навантаження на працездатний контингент, дефіцит робочої сили (насамперед, кваліфікованої), загальне старіння робочої сили, скорочення можливостей трудових ресурсного забезпечення довготривалого догляду осіб похилого віку, зростання попиту на медичні послуги з боку літнього населення тощо. Вищезазначене потребує перебудови наявної соціально-економічної системи відповідно до потреб старіючого населення, реформування системи соціального захисту, охорони здоров'я тощо [1].

В ході аналізу різних аспектів поняття «пенсійна система», виявлено певні загальні спільні риси в трактуванні цього терміну вітчизняними науковцями, що дало змогу сформулювати два наступні визначення, в яких на перший план виходять категорії «інститут відносин» та «самоорганізована система». Отже:

1) пенсійна система – це складний державно-приватний інститут відносин, що містить в собі компоненти соціальних, правових та економічних підсистем для забезпечення надійного та фіксованого доходу переважно осіб, що досягли пенсійного віку;

2) пенсійна система – це самоорганізована система, що покликана забезпечити здійснення програм охорони здоров'я, соціального обслуговування та лояльності задля реалізації на належному рівні високих стандартів життя громадян держави в будь-якому віці.

Як зазначено в ст. 2 ЗУ «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» [4], система пенсійного забезпечення в Україні складається з трьох таких рівнів:

ФІНАНСИ, ГРОШОВИЙ ОБІГ ТА КРЕДИТ

- солідарна система загальнообов'язкового державного пенсійного страхування (далі – Солідарна система), що базується на засадах солідарності, субсидування та здійснення виплати пенсій і надання соціальних послуг за рахунок коштів Пенсійного фонду;

- накопичувальна система загальнообов'язкового державного пенсійного страхування (далі – Накопичувальна система), що базується на засадах накопичення коштів застрахованих осіб у Накопичувальному фонді або у відповідних недержавних пенсійних фондах;

- система недержавного пенсійного забезпечення (далі система НПЗ), що базується на засадах добровільної участі громадян, роботодавців та їх об'єднань у формуванні пенсійних накопичень з метою отримання громадянами пенсійних виплат.

На даному етапі свого існування Солідарна система в Україні зазнає відчутних труднощів в плані акумуляції коштів до ПФУ без відповідних дотацій із бюджету для належних виплат теперішнім пенсіонерам. Про це свідчатимуть дані розрахунків, що будуть наведені в табл. 2. За оптимістичними прогнозами накопичувальна система запрацює аж у 2021 році. Все частіше особливий інтерес громадян викликає система НПЗ, яка побудована на принципі «назбирай собі на пенсію сам», і діє також на принципах незалежності від держави в плані накопичення ресурсів, добровільній участі фізичних осіб та законодавчому гарантуванню повернення вкладених коштів.

Розглядаючи структуру населення України в 2017 р., можемо відмітити, що 18 млн. осіб – це економічно-активне населення; 11,9 млн. осіб – пенсіонери; 5,8 млн. осіб – діти віком до 15 років. За іншими статистичними даними виявлено, що із цих 18 млн. осіб економічно-активного населення – 16,3 млн. осіб являються працюючими, а 1,7 млн. осіб – безробітні (12,3 млн. осіб офіційно працевлаштовані та самозайняті, 4 млн. осіб – неофіційно працевлаштовані).

Однією з основних складових пенсійної реформи 2017 р. є її осучаснення. Це означає, що тепер розмір пенсії буде залежати від розміру мінімальної заробітної плати. Так, наприклад, у простого шахтаря, у якого страховий стаж становить 47 років, а вийшов він на пенсію в 2008 р., пенсія становить 3331,87 грн. А якби він вийшов на пенсію в 2016 р., то отримував би 8446,21 грн. Уряд запланував двічі в 2018 р. підвищити прожитковий мінімум. З 1 липня розмір мінімальної пенсії складе 1435 грн, а з 1 грудня – 1497 грн. Негативним фактором є те, що більшість пенсіонерів живуть за межею бідності. Останнє осучаснення пенсій проводилося в травні 2012 року, проте мінімальну зарплату підвищували аж 9 разів [3].

Порівняльні дані щодо виходу на пенсію чоловіків та жінок в різних країнах світу за 2017 р. наведено в табл. 1.

Таблиця 1. Порівняльні дані щодо виходу на пенсію чоловіків та жінок в різних країнах світу за 2017 р.

Назва країни	Вік виходу на пенсію чоловіків, років	Вік виходу на пенсію жінок, років	Середня тривалість життя, років
Велика Британія	65	60	80,3
Бельгія	65	65	80
Німеччина	65	65	80,6
Китай	60	50-55	73,7
США	65	65	78,7
Франція	60	60	81,7
Україна	60	57-58**	68,8

* складено на основі [7]

** пенсійний вік для жінок в Україні з 2018 р. становить 57 років, які народилися до 1959 року; у всіх інших випадках – 58 років

За даними табл. 1 бачимо, що в більшості країн світу вік виходу на пенсію що для чоловіків, що для жінок є однаковим (60 або 65 років). Окрім того, вік виходу на пенсію по країні може змінюватися, враховуючи можливість проведення пенсійної реформи Звернемо увагу на середню тривалість життя. Найвища вона у Франції (понад 81 рік), а найнижча в Україні (68,8 років). Майже на 5 років в середньому довше за нас живуть китайці (73,7 роки). Саме через це так гостро стоїть питання підвищення пенсійного віку для громадян нашої країни. Особливу настороженість викликає великий розрив у показниках середньої тривалості життя по Україні в гендерному відношенні (за 2017 р. для чоловіків – 66,4, для жінок – 76,3). Різниця – майже десятиліття! У той час, як у розвинутих європейських країнах ця різниця становить від 3 до 5 років.

Аналізуючи найбільшу тривалість життя чоловіків за регіонами України, виявляємо, що в Чернівецькій області – 68,5 років, на другому місці Тернопільська область – 68,4 роки. Жінки ж найдовше живуть на Львівщині – 78,1 років. Друга сходинка у волинянок, які живуть в середньому 77,5 років. Середня тривалість життя на Вінничині – 77 років. До речі, найменша тривалість життя чоловіків зафіксована в Київській області – 64,6 роки. На Херсонщині, яка посідає другу сходинку сумного рейтингу, тривалість життя чоловіків становить 64,8 роки. Жінки ж живуть найменше в Дніпропетровській області – 75 років. Не можуть похвалитися високою тривалістю життя жінок і на Київщині, де показник становить 75,4 років [8].

Вищенаведені дані наштовкують на потребу формулювання основних можливих причин такої низької тривалості життя в Україні:

- недостатньо ефективна система медичного забезпечення (часто машина швидкої допомоги не в змозі вчасно приїхати на виклик в гірських місцевостях Карпат);
- надмірна емоційна та фізична навантаженість чоловіків на роботі;
- низький рівень доходів більшості населення, що призводить до відсутності елементарних можливостей обігріти своє житло в сільській місцевості та прогудувати сім'ю.

Продовженням цього стане більш детальний розгляд структури та елементів забезпечення функціонування пенсійної системи України (табл. 2).

Таблиця 2. Основні показники функціонування пенсійної системи України за 2012-2017 рр.

Показник	Роки					
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Населення, млн. осіб	45,6	45,5	45,4	42,8	42,5	42,3
Чисельність пенсіонерів, млн. осіб	13,8	13,6	13,5	13,6	12,2	11,9
Пенсіонерів, % від населення	30,0	29,9	29,8	31,8	28,7	28,1
Мінімальна пенсія, грн.	882	949	949	1074	1247	1452
Середня заробітна плата, грн.	2752,9	2979,5	3148,0	3455,0	4482,3	7351,0
Власні надходження ПФУ, млрд. грн.	163,6	168,6	166,9	169,9	110,0	141,9
Дефіцит бюджету ПФУ, млрд. грн.	26,2	21,8	17,1	31,8	81,7	85,5
Дотації з державного бюджету, млрд. грн.	65	83	87	95	143	141,3
Працездатне населення, млн. осіб	31,8	31,9	31,9	29,2	29,3	29,0
Коефіцієнт пенсійного навантаження	0,434	0,426	0,423	0,466	0,416	0,410
Річний індекс інфляції, %	99,8	100,5	124,9	143,3	112,4	101,6
Середній курс долара, грн./1 дол. США	7,99	7,99	11,88	21,84	25,88	26,80
Прожитковий мінімум на 1 січня, грн.	1017	1108	1176	1176	1330	1544

* складено на основі [6; 9]

В табл. 2 спостерігаємо динаміку цілого ряду показників, що характеризують чисельність населення та пенсіонерів, суму мінімальної пенсії та середньої заробітної плати, надходження та дефіцит ПФУ, прожитковий мінімум та інші важливі макроекономічні дані щодо ситуації в Україні за 2012-2017 рр. Зокрема, чисельність пенсіонерів за цей період скоротилася з 13,8 млн. осіб до 11,9 млн. осіб, що свідчить про негативні тенденції в плані здоров'я та матеріального становища людей такого віку. Ріст мінімальної пенсії склав 60,7 % (з 882 грн. в 2012 р. до 1452 грн. – у 2017 р.). Суттєво зріс дефіцит бюджету ПФУ (з 26,2 млрд. грн. до 85,5 млрд. грн.) та дотацій з державного бюджету (з 65 млрд. грн. до 141,3 млрд. грн.). Особливо невтішні дані по середньому курсу долара США. Він теж зріс із 7,99 грн. за 1 дол. США аж до 26,80 грн., і це була далеко не рекордна цифра.

На рис. 1 наведено прогноз щодо демографічної та пенсійної ситуації в Україні до 2020 р.

Так, за період 2010-2020 рр. спостерігаємо дані щодо кількості людей, яка має вийти на пенсію за віком та кількості людей, яка досягає працездатного віку. Перший показник демонструє стабільний ріст на 10,6 % (із 579 631 осіб до 640 987 осіб). За другим показником простежується протилежна закономірність: зниження на 27,9 % (із 534 986 осіб до 385 427 осіб). Відповідно, різниця в прогнозованому 2020 році складе 255 560 осіб.

На рис. 2 зображено зміну показників розміру мінімальної пенсії, середньої заробітної плати та прожиткового мінімуму за 2012-2017 рр. в дол. США. За всіма групами даних показників спостерігаємо тенденцію до зниження:

- мінімальна пенсія – із 110,4 дол. США до 57,6 дол. США (спад на 91,6 %);
- середня заробітна плата – із 344,5 дол. США до 274,3 дол. США (відносний спад на 20,4 %);
- прожитковий мінімум – із 127,3 дол. США до 54,2 дол. США (спад майже в 2,5 рази).

Рисунок 1. Прогноз демографічної та пенсійної ситуації в Україні до 2020 року [2]

Рисунок 2. Показники розмірів мінімальної пенсії, середньої заробітної плати та прожиткового мінімуму за 2012-2017 рр. в дол. США

* складено автором

Висновки. Потужною основою стабільного розвитку кожного суспільства вважається саме верховенство закону та справедливості, на основі яких стає можливою ефективна співпраця всіх мешканців держави. Для України надзвичайно важливо здійснювати реформи не часткового покращення життя окремих елементів суспільства, але прикладати всіх зусиль для поєднання охорони здоров'я, освіти протягом всього життя та соціального партнерства, щоб в кінцевому результаті показники якості життя населення зростали з кожним наступним роком в геометричній прогресії. Це, однозначно, непрості виклики для держави, які вимагають зважених кроків та ризикованих проектів. Маючи на меті загальнолюдський добробут, кожна особа повинна зацікавитися в тому, щоб проявляти себе в якості відповідального компонента потужної системи державно-приватного співробітництва.

Завдання, що стоять перед Україною на шляху до ефективного зростання та добробуту, полягають, перш за все, у забезпеченні належного рівня життя громадян. Це стане в повній мірі можливим лише тоді, коли проблеми старіння населення будуть максимально вирішені на користь людей пенсійного віку. Адже вони найменш захищені особи країни, котрі щоденно прагнуть належного до себе ставлення. Система недержавного пенсійного забезпечення покликана сприяти вирішенню цих проблем в найближчому майбутньому за допомогою тих механізмів та важелів, які гарантуватимуть стабільність в довгостроковій перспективі.

Список використаних джерел

1. Курило І.О. Старіння населення в Україні у дзеркалі соціально-демографічної політики / І.О. Курило // Демографія та соціальна економіка. – 2012, – № 2 (18). – С. 23–32.
2. Ми невідворотно підвищимо пенсійний вік – демографія змушує [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <https://apostrophe.ua/article/economy/2015-03-16/mi-nevdvorotno-pdvischimo-pensyniy-vk--demografya-zmushu/1411>.
3. Основні положення проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо підвищення пенсій», 2017 рік [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <https://drive.google.com/file/d/0B3hk8pHF8rZhcZRPdzBNUXILUGM/view>.
4. Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування : закон України від 09.07.2003 № 1058-IV [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1058-15>.
5. Региональная стратегия осуществления Мадридского международного плана действий по проблемам старения, 2002 г. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.unesco.org/fileadmin/DAM/pau/_docs/ece/2002/ECE_AC23_2002.pdf.
6. Середній розмір місячної пенсії та кількість пенсіонерів [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2007/sz/sz_u/srp_07rik_u.html.
7. Умови виходу на пенсію в різних країнах, тривалість життя пенсіонерів у світі [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://msdnipro.com/novini-ukrainu/umovi-vihodu-na-pensiyu-v-riznih-krayinah-trivalist-zhittya-pensioneriv-u-sviti.html>.
8. Фахівці запевняють, що тривалість життя в Україні зросла [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://expres.ua/news/2017/02/11/227551-fahivci-zapevnyayut-tryvalist-zhyttya-ukrayini-zrosla>.
9. Чисельність населення (за оцінкою) на 1 січня 2017 року та середня чисельність у 2016 році / Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2016/ds/kn/kn_u/kn1216_u.html.

References

1. Kurylo I.O. Starinnya naselennya v Ukrayini u dzerkali social`no-demografichnoyi polityky` // Demografiya ta social`na ekonomika. – 2012, – № 2 (18). – S. 23–32.
2. My` nevidvorotno pidvy`shhy`mo pensijny`j vik – demografiya zmushuye : <https://apostrophe.ua/article/economy/2015-03-16/mi-nevdvorotno-pdvischimo-pensyniy-vk--demografya-zmushu/1411>.
3. Osnovni polozhennya proektu Zakonu Ukrayiny` «Pro vnesennya zmin do deyaky`x zakoniv Ukrayiny` shhodo pidvy`shhennya pensij», 2017 rik : <https://drive.google.com/file/d/0B3hk8pHF8rZhcZRPdzBNUXILUGM/view>.
4. Pro zagal`noobov'yazkove derzhavne pensijne straxuvannya : zakon Ukrayiny` vid 09.07.2003 No 1058-IV : <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1058-15>.
5. Regy`onal`naya strategy`ya osushhestvleny`ya Madry`dskogo mezhdunarodnogo plana dejstvuy`j po problemam stareny`ya, 2002 g. : http://www.unesco.org/fileadmin/DAM/pau/_docs/ece/2002/ECE_AC23_2002.pdf.
6. Sereдниj rozmir misyachnoyi pensiyi ta kil`kist` pensioneriv : http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2007/sz/sz_u/srp_07rik_u.html.
7. Umovy` vy`xodu na pensiyu v rizny`x krayinax, try`valist` zhy`ttya pensioneriv u sviti : <http://msdnipro.com/novini-ukrainu/umovi-vihodu-na-pensiyu-v-riznih-krayinah-trivalist-zhittya-pensioneriv-u-sviti.html>.
8. Faxivci zapevnyayut`, shho try`valist` zhy`ttya v Ukrayini zrosla : <http://expres.ua/news/2017/02/11/227551-fahivci-zapevnyayut-tryvalist-zhyttya-ukrayini-zrosla>.
9. Chy`sel`nist` naselennya (za ocinkoyu) na 1 sichnya 2017 roku ta serednya chy`sel`nist` u 2016 roci / Derzhavna sluzhba staty`sty`ky` Ukrayiny : http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2016/ds/kn/kn_u/kn1216_u.html.

ДАНИ ПРО АВТОРА

Гайдук Іван Степанович, аспірант ДННУ «Академія фінансового управління», вул. Підварська, 52, м. Переяслав-Хмельницький, Київська область, 08401, Україна
e-mail: gaiduk94ivan@gmail.com

ДАННЫЕ ОБ АВТОРЕ

Гайдук Иван Степанович, аспирант ГУНУ «Академия финансового управления», ул. Підварська, 52, м. Переяслав-Хмельницький, Киевская область, 08401, Украина
e-mail: gaiduk94ivan@gmail.com

DATA ABOUT THE AUTHOR

Gaiduk Ivan Stepanovich, post-graduate student «Academy of financial management»,
52 Pidvarska atreet, Pereyaslav-Khmelnytsky, 08401, Ukraine
e-mail: gaiduk94ivan@gmail.com

УДК 331: 664 (477)

ГРОШОВІ ПЕРЕКАЗИ ТРУДОВИХ МІГРАНТІВ ДО УКРАЇНИ: ПЕРЕВАГИ ДЛЯ КРАЇНИ

Кошулько О.П.

Стаття є продовженням серії публікацій останніх років, що стосуються української міграції за кордон.

В даній статті представлені результати досліджень, що стосуються персональних грошових переказів, що надсилалися в Україну з-за кордону у період з 1996 по 2016 рр. за даними Світового банку. У документі також показано порівняння між особистими грошовими переказами, що надсилаються в Україну та внутрішнім валовим продуктом України (дані Економіки торгівлі) у період з 2007 по 2016 рр.

В статті були проведені такі етапи дослідження: аналіз проведеного опитування серед колишніх українських трудових мігрантів та дітей діючих трудових мігрантів Тернопільської області України про ефективне використання особистих грошових переказів, відправлених їм з-за кордону; аналіз переваг для соціально-економічного розвитку України від грошових переказів українців; зроблені висновки про важливість грошових переказів для сімей українських трудових мігрантів, для держави та загального соціально-економічного розвитку країни.

Висновки. Грошові перекази іммігрантів з України та Української діаспори з-за кордону в Україну, безумовно, важливі для соціально-економічного розвитку країни, але це тільки кошти, отримані за рахунок банківських установ, насправді, ніхто не знає реальний обсяг грошових переказів мігрантів в країну.

Важливість грошових переказів для сімей трудових мігрантів у тому, що іноді вони є єдиним джерелом виживання для сімей трудових мігрантів. У цих випадках, грошові перекази дозволяють сім'ям трудових мігрантів, вижити в умовах безробіття і низьких зарплат при високих витратах на життя, або дозволити їм мати більш високий рівень життя в Україні. Українці також використовують грошові перекази з-за кордону для придбання або будівництва житла для них і їх сімей та навчання дітей у вузах.

Важливість грошових переказів для соціально-економічного розвитку України у тому, що вони можуть бути використані в якості інвестицій для відкриття та розвитку малого та середнього бізнесу в Україні. Завдяки грошовим переказам з-за кордону, деякі з родин українських трудових емігрантів і колишніх трудових мігрантів можуть відкрити легальний бізнес в Україні або інвестувати гроші в різні проекти в Україні, такі як сонячні батареї, з метою сприяння соціально-економічному розвитку України.

Ключові слова: грошові перекази, Україна, Світовий Банк, опитування, ВВП.

**ДЕНЕЖНЫЕ ПЕРЕВОДЫ ТРУДОВЫХ МИГРАНТОВ
В УКРАИНУ: ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ СТРАНЫ**

Кошулько О.П.

Статья является продолжением серии публикаций последних лет, касающихся украинской миграции за рубеж.

В данной статье представлены результаты исследований, касающихся денежных переводов трудовых мигрантов, направляемых в Украину из-за рубежа за период с 1996 по 2016 гг., по данным Всемирного банка. В документе также проанализировано соотношение личных денежных переводов, отправленных в Украину за указанный период к ВВП Украины (по данным Торговой экономики) за период с 2007 по 2016 год.

В данной статье представлены следующие этапы исследований: проведение опроса среди бывших украинских трудовых мигрантов и детей нынешних трудовых мигрантов в Тернопольской области Украины об эффективном использовании личных денежных переводов, отправленных из-за границы в страну; анализ выгод для социально-экономического развития Украины, полученных от личных денежных переводов украинцев;